

METAFORALARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI (ABDURAUFI FITRAT ASARLARI MISOLIDA)

Usmonova Shaxnozaxon Erkinjonovna,
TDYU huzuridagi Namangan viloyat
akademik litseyi Tillar kafedrasida bosh o'qituvchisi,
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
e-mail: zafarbekismatov@gmail.com
Tel: +99899 728 05 58

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20454966>

Annotatsiya. Zamonaviy tilshunosligimizda pragmatika va emotsional-ekspressivlik tushunchasi hali ham markaziy tushunchalardan biridir. Ko'plab shoir va yozuvchilarimizning asarlari misolida bu tushunchani bir necha tilshunoslik yo'nalishlarida tadqiq qilingani fikrimiz dalili hisoblanadi. Faqat metaforaning Fitrat asarlarida qo'llanilishi va ularning lingvopragmatik tahlilini hali to'liq o'rganilmagan. Shu bois mazkur maqolada Abdurauf Fitrat asarlarida keltirilgan ba'zi metaforalarning lingvopragmatik xususiyatlarini tahlil qilinadi. Shu bilan birga Fitratning badiiy topilmalarini ham o'rganilib, shoir aslida nima demoqchiligini yoritiladi.

Kalit so'zlar: metafora, ko'chim, badiiy matn, konsept, zoomorfizmlar, diniy-afsonaviy tushunchalar, jonsiz predmet nomlari.

Аннотация. В современном языкознании понятия прагматики и эмоционально-экспрессивности по-прежнему остаются одними из центральных понятий. Исследование данных категорий в различных направлениях языкознания на материале произведений многих наших поэтов и писателей служит подтверждением этой мысли. Однако употребление метафоры в произведениях Абдурауфа Фитрата и их лингвопрагматический анализ до настоящего времени изучены не в полной мере. В связи с этим в данной статье анализируются лингвопрагматические особенности метафор как языковых средств выражения эмоционально-экспрессивности в произведениях Абдурауфа Фитрата. Наряду с этим рассматриваются художественные находки Фитрата и раскрывается, что именно стремился выразить поэт.

Ключевые слова: метафора, переносное значение, художественный текст, концепт, zoomorfизмы, религиозно-мифологические понятия, названия неодушевлённых предметов.

Annotation. In modern linguistics, the concepts of pragmatics and emotional expressiveness remain among the central notions. The fact that these concepts have been studied in various branches of linguistics based on the works of many poets and writers supports this idea. However, the use of metaphor in the works of Abdurauf Fitrat and their linguopragmatic analysis have not yet been fully explored. Therefore, this article analyzes the linguopragmatic features of metaphors as linguistic means expressing emotional expressiveness in the works of Abdurauf Fitrat. At the same time, Fitrat's artistic discoveries are examined, and the ideas the poet sought to convey are revealed.

Keywords: metaphor, figurative meaning, literary text, concept, zoomorphisms, religious and mythological notions, names of inanimate objects.

Metafora ko'chimning asosiy turlaridan biri hamda til vositalarining obrazli, ta'sirchan bo'lishiga yordam beradigan, so'z yoki iboralarning o'z ma'nosidan tashqari, boshqa ma'noda qo'llanishi natijasida hosil bo'ladigan badiiy tasvir vositasidir. Uning metaforadan tashqari yana metonimiya (*bir tushuncha yoki narsa boshqa bir tushuncha yoki narsa nomi bilan atalishi*), sinekdoxa (*butunning o'rniga qismni yoki aksincha, qismning o'rniga butunni qo'llash*) [1;582] kabi turlari ham bor. Metafora badiiy matnda eng keng tarqalgan turi sanalib, uni boyitadi, ta'sirchan va obrazli qiladi.

XX asrda metafora hodisasi tilshunoslarning diqqatini tobora ko'proq torta boshladi, metaforaga yangicha yondashuvlar yuzaga kela boshladi. J.Jeyns, M.Osborn, V.fon Gumboldt, E.Kassirer, N.F.Aliferenko, J.Lakoff, M.Jonson kabi olimlarning o'z tadqiqotlarida metaforaga antropologik nuqtayi nazardan yondashgan fikrlari bu davrga kelib asosiy o'rinni egallay boshladi. [2;35]

O'zbek tilshunosligida ham metaforalarni o'rgangan va unga munosib ta'rif bergan bir qator olimlar bor. Jumladan, U.S.Qobulova metaforani adabiy istiloh deb baholaydi hamda uning o'xshatishdan o'xshatish vositalarining tushib qolishi bilan farqlanishini ta'kidlaydi.[3] Tilshunos olim M.Yo'ldoshev metaforani "qisqartirilgan o'xshatish" deb izohlaydi.[4;68] Sh.Mamaraimova esa metaforaga olamning milliy tasvirida axloqiy-baholovchi psixik-mental birlik sifatida qaraydi. Uning talqinicha, metaforaning muhim uslubiy xususiyatlaridan biri shuki, u ijodkorning dunyoqarashidan paydo bo'ladi va subyektiv xarakter kasb etadi. [5;46]

Ko'chimlardan Fitrat asarlarida metaforik qo'llanish natijasida emotsional-ekspressiv ma'no hosil qiluvchi juda ko'p so'zlar mavjudligini kuzatdik. Ularning turli tushunchalarni anglatishiga ham e'tiborimizni qaratdik va bu tushunchalarni quyidagicha guruhlariga ajratdik: zoomorfizmlar, diniy-afsonaviy tushunchalar, jonsiz predmet nomlari. Ular ham o'z ichida yana guruhlash mumkin. Dastlab, ijobiy ma'nolarda keluvchi metaforik zoomorfizmlarga quyidagilarni kiritdik:

1. Yirtqich, yovvoyi hayvonlarni anglatuvchi so'zlar (*arslon, yo'lbars*):

Ey Ulug' Turon, *arslonlar o'lkasi!*

Qayg'urma! Eski davlating, eski saltanating, eski yigitlaring, *eski arslon-laring* hammasi bor, hech biri yo'qolmamihsdir... [6;9] Dunyoni "*urho*"lari bilan titratkan *yo'lbars yurakli bolalaring qani?* ("Yurt qayg'usi") [7;357]

Ushbu parcha Fitratning milliy uyg'onish va g'urur g'oyasini o'zida aks ettiradi. U turk xalqlariga murojaat qilib, ularning shonli o'tmishini eslatadi va ruhiyatlarini ko'tarishga harakat qiladi. She'ning asosiy g'oyasi – yo'qotilgan emas, balki vaqtincha unutilgan buyuklikni yana tiklash mumkinligi haqidagi ishonch.

2. Uy hayvonlarini anglatuvchi so'zlar:

Turkning yurti, *ulog'i, o'chog'i*, Turoni yot qo'llarg'a tushdi.

Turkning bilgisi, ongi, o'ylovi, ziyorakligi jaholat o'ljasig'a ketdi. [7;360]

Bu parchada Fitrat turk xalqlarining tarixiy fojealarini va ularning madaniyati, yurtlari, tafakkurlarining yo'qolish xavfini ifodalagan.

3. Qushlar va uy parrandalarini anglatuvchi so'zlar (*chumchuq, bulbul, ko'garchin (kaptar), qush*): *Qush boqish-la qarangiz...* ("Sharq")

Salbiy ma'no anglatuvchi metaforik zoomorfizmlar guruhlari quyidagicha:

1. Yirtqich, yovvoyi hayvonlarni anglatuvchi so'zlar (*qoplun, tulki*):

Qardosh etin to'yamay yegan *qoplunlar?* ("Mirrix yulduziga")

Tulki, ilon, shayton, aldovchi mal'un Anglizlar! ("Qor")

2. Uy hayvonlarini anglatuvchi so'zlar (*maymun (darsliklarda uy hayvoni sirasiga qo'shilganligi bois biz ham ma'qulladik)*):

Sho'r suvlardan chiqib kelgan *bu maymun (inglizlar nazarda tutilgan)*, ("Qor")

3. Qushlar va uy parrandalarini anglatuvchi so'zlar (*boyqush*):

Cho'kmishdi yer uzra olam to'sug'i,

O'ksuzlik *boyqushi* qanot qoqardi. ("Behbudiyning sag'anasin izladim")

4. Gazandalarni anglatuvchi soʻzlar (*ilon*):

Oyogʻimga zanjirlar emas, *jahannam ilonlari sorilsa*,
yana sen sari ketarman. ("Yurt qaygʻusi")

5. Hasharotlar, qurt-qumursqalarni anglatuvchi soʻzlar (*zuluk*) :

Oʻrtoq qonin qonmay ichkan *zuluklar*, ("Mirrix yulduziga")

Bundan tashqari Fitrat asarlarida ijobiy va salbiy emotsional-ekspressiv boʻyoq kasb etgan diniy-afsonaviy tushunchalarni anglatuvchi soʻzlar ham metaforik asosida qoʻllanganini kuzatdik. Masalan, uchmoh (*yam-yashil uchmohlar*), malak (*Erka malak*) kabi ijobiy, olbosti (*inglizlarga nisbatan qoʻllangan gʻarbli olbosti* (Fitratning shaxsiy topilmasi!) *metaforasi*), shayton (*shaytonlar qoʻshini*), malʼun, dev (*dev ishtiholiq hayvonlar*), tamugʻ (*Tamugʻ olovlari*), tangri (*taxtga nisbatan "insonning dushman tangrisi" deb ishlatilishi*) kabi salbiy boʻyoqdor soʻzlar.

Jonsiz predmet "qoʻgʻirchoq" (*kichik xonga nisbatan Rahimbiy qoʻllagan oʻxshatish*), "qop-qora haykal" (*uy, saroy, qoʻnoqlarning tundagi koʻrinishiga oʻxshatma*); oʻsimlik (*qizil gulim, tikon, jon chechagim, nozli yaprogʻim, armonim guli, teraklar, xirmon, gulistonim, rayhonim*); ayrim samoviy jismlar (*yulduz, yop-yorugʻ oy, nozli quyosh, titrak (qora, eski) bulutlar, qora yer, koʻk koʻkragi*); uy-roʻzgʻor buyumlari (*bashik, oʻchoq*); ichimlik (*chogʻir, ogʻu*) va boshqa turli predmet (*qalqon, zanjir, xanjar, qopqon, qopchigʻ, qora qalin pardalar*) nomlarini ifodalovchi soʻzlar ham Fitrat asarlarida metafora asosida ijobiy yoki salbiy emotsional maʼno anglatadi. Quyida bizning eʼtiborimizni tortgan "terak" soʻzi asosida hosil qilingan ikki xil metaforani izohlaymiz:

Yana butun borligʻimning negizlari yemirildi,

Umidimning koʻp *chidamli teraklari yiqildi*, ("Yana yondim")

Ushbu misralar shoirning ichki dunyosidagi ogʻriq va iztirobni ifodalaydi. Bu yerda "butun borligʻimning negizlari yemirildi" degan ibora shaxsiy yoʻqotishlar, hayotning asosiy tayanchlari qulaganini anglatadi. Shoir oʻzining hayotga boʻlgan ishonchi, mustahkam qarashlari yoki qadriyatlarining yemirilganini bildiradi. "Umidimning koʻp chidamli teraklari yiqildi" misrasi esa inson qalbidagi umidlarni, bardoshli, kuchli irodani tasvirlaydi. Terak – chidamli, shamollarga bardoshli daraxt boʻlib, umidning qudratini ifodalaydi. Lekin bu yerda "yiqildi" deyilganligi sababli, shoirning oldinga intilishlari va kelajakka boʻlgan umidlari sinib, barbod boʻlganini koʻrsatadi.

Rahimbiy: ... Davlatimizning *buyuk, buyuk teraklarini oʻz qoʻlingiz bilan yiqita berdingiz*, butun ishni menga emas, bir ahmoq mugʻambil boʻlgʻan Ulfatgʻa topshurdingiz. Taxtdan tushkaningizning sababi shuldir. [8;28] Rahimbiy tomonidan aytilgan ushbu soʻzlar Fitratning "Abulfayzxon" dramasida asosiy ziddiyatni ochib beradigan muhim parcha; Rahimbiyning Abulfayzxonga qaratilgan qattiq tanqididir. U shohning notoʻgʻri qarorlarini fosh qilib, uning taxtdan tushishiga sabab boʻlgan xatolarini koʻrsatadi. Rahimbiyning fikricha, Abulfayzxonning notoʻgʻri odamlarga ishonishi, vatanparvarlarni yoʻq qilishi, davlat ishlarini munosib shaxslarga emas, layoqatsiz shaxslarga topshirishi uning qulashiga olib kelgan. Bu parcha muallifning hokimiyat va yetakchilik masʼuliyati haqida ogohlantiruvchi keskin tanqididir. Rahimbiy shohning davlatga zarar keltirgan notoʻgʻri qarorlarini fosh qiladi. Fitrat ushbu dialog orqali yomon boshqaruv oqibatlarini, adolatsizlik va notoʻgʻri kadrlar siyosatining davlat qulashiga olib kelishini koʻrsatadi. Shuningdek, bu asar tarixiy voqealar asosida yozilgan boʻlsa-da, undagi fikrlar har qanday davr uchun dolzarbdir: mamlakatni oqil insonlar emas, layoqatsiz va hiylakor odamlar boshqarsa, u zaiflashib, yemiriladi.

Bu ikki tahlilimiz asosida Fitrat bir predmetdan ikki xil maʼnoli metaforalarni yarata olganini koʻrdik. Bu esa Fitratning oʻziga xos individual-mualliflik uslubini aks ettiradi. Yuqoridagi kabi misollarni Fitrat asarlari asosida koʻrib chiqish orqali koʻchimlar, xususan, metaforaning badiiy matnlarda emotsional-ekspressivlikni kuchaytirishdagi eng muhim vosita ekanligini va uning pragmatik maʼnosi ham borligini dalilladik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, II жилд, 2020. – Б. 582.

2. Худойберганова Д. Матннинг мазмуний таркибида метафоралар // Ўзбек тили ва адабиёти, 2012. – № 1. – Б. 35.

3. Қобулова У.С. Метафорик матнда интеграл ва дифференциал семалар муносабати (Ўзбек халқ топишмоқлари мисолида): Фил. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2007.
4. Йўлдошев М. Чўлпон сўзининг сирлари. – Тошкент: Маънавият, 2002. – Б. 68.
5. Қўнғуров Р. ва б. Ўзбек тилининг функционал стиллари. – Самарқанд, СамДУ асарлари, 1984. – Б. 46.
6. Nurmuhammadov J., Qambarova S., Olimjanov O., Yuldasheva M., Inomjonova S. Adabiyot (Ijod maktablarining 8-sinflari uchun darslik), II qism. – Toshkent: Adast poligraf, 2022. – B. 8-20.
7. Usmonova Sh. E. Abdurauf Fitrat she'rlarida emotsional-ekspressivlikni ifodalovchi lisoniy vositalarning lingvopragmatik tahlili // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – Samarqand, 2024. – B. 355-363.
8. To'xliyev B., Karimov B., Usmonova K. Adabiyot (11-sinf darsligi). II qism. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018. – B. 4-31.

RAQAMLI MUHITDA NEOLOGIZMLARNING O'ZBEK TILIDAGI O'RNI VA LINGVISTIK ASOSLARI

Buronova Ra'no Abdujabborovna,

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tayanch doktoranti

E-mail: r.buronova@dtpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19478405>

Anotatsiya. Mazkur maqolada raqamli muhit va globallashuv sharoitida o'zbek tilida neologizmlarning paydo bo'lishi, ularning lingvistik asoslari, shakllanish usullari hamda lingvopragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, neologizmlarning zamonaviy kommunikatsiyadagi o'rni, til tizimidagi funksional ahamiyati va ijtimoiy-madaniy omillar bilan o'zaro bog'liqligi yoritiladi.

Kalit so'zlar: neologizm, raqamli muhit, lingvistika, lingvopragmatika, globallashuv, semantika, kommunikatsiya.

Abstract. This article analyzes the emergence of neologisms in the Uzbek language in the context of digital environment and globalization, their linguistic foundations, formation methods, and linguopragmatic features. It also highlights the role of neologisms in modern communication, their functional significance in the language system, and their interaction with socio-cultural factors.

Keywords: neologism, digital environment, linguistics, linguopragmatics, globalization, semantics, communication.

Аннотация. В данной статье анализируется возникновение неологизмов в узбекском языке в условиях цифровой среды и глобализации, их лингвистические основы, способы формирования и лингвопрагматические особенности. Также рассматривается роль неологизмов в современной коммуникации, их функциональная значимость в языковой системе и связь с социокультурными факторами.

Ключевые слова: неологизм, цифровая среда, лингвистика, лингвопрагматика, глобализация, семантика, коммуникация

Til ijtimoiy hodisa sifatida jamiyatdagi barcha o'zgarishlarga tezkor munosabat bildiradi. Ayniqsa, zamonaviy davrda raqamli texnologiyalar va globallashuv jarayonlari til taraqqiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Fan, texnologiya, madaniyat va ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishi yangi tushunchalar va hodisalarning paydo bo'lishiga olib keladi. Bu esa tilning leksik tizimida yangi birliklar — neologizmlarning shakllanishiga sabab bo'ladi.

Neologizmlar tilning lug'at boyligini kengaytiradi, kommunikativ imkoniyatlarini oshiradi va zamonaviy ehtiyojlarga moslashishiga xizmat qiladi. Shu bois ularni o'rganish zamonaviy tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.